

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 4, No. 1
(February 2019)

Copyright © 2019 TCLA

ISBN 978-0-244-74298-0

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : Graphic reworking of the MS A 77, *Mishneh Torah*,
Dávid Kaufmann Collection

© Library of the Hungarian Academy of Sciences.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

CONTENTS

DEBATES

Remarks concerning the “Egyptian” paper fragment of Yvain preserved in Vienna

Carla Rossi, 8-25

INSIGHTS

Francesco Ubertini detto il Bachiacca: il pittore dimenticato della corte medicea

Beatrice Riccardo, 26-34

L'intertesto del *San Francesco in contemplazione* del Caravaggio: cinque esemplari per un'autoidentificazione (*prima parte*)

Carla Rossi, 35-55

Arte svizzera: uno sguardo da Milano

Irene Caravita, 56-59

REVIEWS BY SERGIO ROSSI

Ennio Calabria e la folgorante ambiguità dell'intravisto

60-66

Klee e Picasso in due mostre milanesi

67-74

Carlo Carrà

75-78

Banksy

79-82

Alberto Olivetti o del dipingere in bilico

83-85

PROJECTS

Creadoras olvidadas: las Sinsombrero y Suiza

María Dolores Capilla, Carla Rossi, 86-91

INTERVIEWS

Mattia Vacca: racconto di un photoreporter

Viviana La Monaca, 92-95

Arte svizzera: uno sguardo da Milano

IRENE CARAVITA

Sapienza, Università di Roma

A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, l'arte contemporanea svizzera riceve una particolare attenzione da parte del mondo culturale milanese. Questo accade in primo luogo grazie alla presenza in città del critico luganese Walter Schönenberger, ma non solo: la galleria *Diagramma* diventa in quegli anni uno spazio facilmente accessibile a tanti artisti svizzeri, grazie all'attenzione del suo direttore Luciano Inga Pin, ricordato oggi come un intellettuale, un appassionato d'arte ed un acuto talent scout, prima che un mercante.

Nato a Milano nel 1937, era cresciuto all'estero e aveva studiato medicina e psicologia tra Amburgo e Zurigo¹ prima di tornare a Milano intorno al 1963. Iniziò in quel periodo a collaborare con alcune gallerie (non solo milanesi), finché nel gennaio 1969 inaugurò *Diagramma arte contemporanea*, in via Borgonuovo 18, il cuore della Milano dell'arte.

Sulla rivista *Gala* questa è descritta come una galleria «per multipli, nuove tendenze, film sperimentali e design» il cui obiettivo è di «fare il punto della situazione artistica proponendo i nuovi nomi o quelli ancora sconosciuti sul nostro mercato».²

Nei mesi successivi, sempre sulla stessa rivista (Inga Pin ne era direttore della sezione artistica) comparve spesso la nuova galleria: sia con vere e proprie pagine pubblicitarie, sia con brevi recensioni e report. Attraverso un controllo incrociato con altre fonti sono giunta a definire con un buon grado di precisione la cronologia delle mostre da essa organizzate.³ Ho potuto così notare una presenza svizzera particolarmente significativa, dovuta certo alla vicinanza geografica, ma ipotizzo agevolata dai frequenti viaggi di Inga Pin, nonché dalle sue conoscenze linguistiche: parlava fluentemente francese, tedesco oltre che italiano.

Se oggi la galleria *Diagramma* è ricordata per aver portato in Italia per la prima volta artisti “body” come Urs Lüthi (Kriens, 1947), lo è molto meno per quegli artisti che facevano ricerche scultoree d'avanguardia: strutture di neon e altri materiali industriali che coinvolgevano attivamente lo spettatore, spingendolo a riflettere sulla dinamica della percezione dello spazio espositivo e dell'opera in sé. Una linea ben rappresentata dagli svizzeri Carlo Cotti e Fausto Gianinazzi, sui quali mi soffermerò, che insieme a Gabriele De Vecchi, Sandro De Alexandris, Thea Vallé, costituiscono il primo nucleo di mostre della neonata galleria *Diagramma*.

¹ Dalla quarta di copertina di L. Inga Pin, *Rapporto 80*, Libera Umanità Editrice, Milano, 1975.

² *Gala*, n. 32, ottobre-novembre 1968, p. 45.

³ Rimando per questo al mio contributo *Milano 1965-1975: i primi anni di attività di Luciano Inga Pin* negli *Atti del Convegno In Corso d'Opera 3*, Roma, 12-13 aprile 2018, in stampa.

Nell'aprile 1968, Inga Pin firmò l'articolo *Opere recenti di Carlo Cotti*,⁴ e pochi mesi dopo presenta questo artista in occasione di una mostra personale a Torino,⁵ scrivendo un breve testo critico per il piccolo opuscolo.

Cotti (Lugano, 1903), a differenza della maggior parte degli artisti che Inga Pin esporrà, è maturo e consolidato, ma allo stesso tempo fresco di una svolta importante nella propria ricerca artistica. Infatti, dal 1967, aveva iniziato a lavorare con vetro ondulato per uso industriale, sconfinando in campi ben lontani dalla pittura post impressionista, con la quale aveva esordito negli anni Trenta.

«Lo spazio così conquistato diventa architettura, ambiente, e si impadronisce dell'uomo come elemento essenziale del suo vivere»: con un tono quasi poetico, Inga Pin descrive il suo nuovo lavoro nell'articolo sopra citato.⁶

Nel breve catalogo della mostra torinese, il gallerista definirà inoltre questi lavori «nuove strutture di visione», e li metterà in relazione con quelli coevi del tedesco Heinz Mack e di Nanda Vigo (italiana, ma formatasi al Politecnico di Losanna):

«Accanto a qualche oggetto a limite parete, nel quale la valorizzazione della percezione ottica è provocata semplicemente dalla sua stessa superficie, egli presenta alcune colonne di cristallo che fungono da veri e propri catalizzatori di luce e, al tempo stesso, stimolano una forte suggestione psichica-visiva. Qui la luce penetra, si riflette moltiplicandosi e determina da sola – e cioè senza intervento meccanico – una strutturazione dinamica dell'ambiente in cui è situato l'oggetto in questione».⁷

Cotti parteciperà negli anni immediatamente successivi a due collettive organizzate al *Diagramma: Neon* nell'ottobre 1969 e *Presenze 1970*, l'anno successivo. Compare ancora tra gli artisti rappresentati dalla galleria in una pubblicità del 1971, contestualmente alla pubblicazione di una cartella di sue serigrafie dal titolo *Cinque variazioni*.⁸

Il secondo caso che intendo esaminare è quello del giovanissimo Fausto Gianinazzi (Lugano, 1946), al quale la galleria *Diagramma* organizzò la prima vera personale.

Inaugurata il 10 gennaio 1970, comprendeva anch'essa strutture in plexiglass e neon. Fu recensita da Gualtiero Schönenberger su *NAC*⁹ in termini decisamente positivi. L'artista, parafrasando

⁴ L. Inga Pin, *Opere recenti di Carlo Cotti*, in *Gala* n. 29, aprile-maggio 1968.

⁵ Idem, *Nuove strutture di visione in Carlo Cotti*, pieghevole della mostra tenuta al Centro d'informazione Estetica di Torino, dal 22 novembre al 7 dicembre 1968.

⁶ Idem, *Opere recenti di Carlo Cotti*, in *Gala* n. 29, aprile-maggio 1968.

⁷ Come si legge in *Gala* n. 50, novembre 1971, p. 70.

⁸ Stampate a colori, in venti esemplari, per le Edizioni Diagramma, Milano, 1971.

⁹ G. Schönenberger, *Galleria Diagramma, F. Gianinazzi* in *NAC* n. 30, febbraio 1970, pp. 16-17.

Schönenberger, studiava il modo di utilizzare la luce come elemento compositivo capace di modificare le superfici: le sue strutture immobili vivono dei movimenti dello spettatore il quale è spinto a provocare e cercare effetti cinetici e improvvise aperture che rivelano tutte le potenzialità spaziali delle opere.

Anche Gianinazzi aveva partecipato alla collettiva *Neon* già citata, ed era stato notato come «il giovane luganese particolarmente promettente».¹⁰

Gualtiero era lo pseudonimo con il quale Walter Louis Frédéric Schönenberger (Lugano, 1926) firmò gli articoli di critica d'arte negli anni in cui in cui visse a Milano, tra il 1968 e il 1977.

Particolarmente attento alla presenza dei connazionali a Milano, il suo nome si intreccia spesso alle vicende della galleria di Luciano Inga Pin: oltre a scrivere di Gianinazzi, Schönenberger firma nel 1973 una monografia piuttosto corposa dedicata a Carlo Cotti.¹¹

Di particolare interesse in questo contesto è la collettiva *Giovane arte svizzera*, organizzata da Schönenberger alla Rotonda della Besana per l'estate 1972, inclusa nel ciclo di eventi promossi dalla Ripartizione iniziative culturali del Comune di Milano. Una sfortunata mostra, che non aprì mai al pubblico, come riferì Francesco Vincitorio su *NAC*, a causa di un calcinaccio staccatosi dal soffitto a pochi giorni dall'inaugurazione. Fu però visitata da un piccolo gruppo di addetti ai lavori. Le parole di Vincitorio furono estremamente elogiative, a cominciare dal rammarico per la “figuraccia” milanese, che ha annullato questa “occasione straordinaria”:

«Gualtiero Schönenberger, da quel critico serio, attento e sensibile che è, aveva lavorato con molta passione e intelligenza ed era riuscito a mettere insieme una rassegna stimolante e, soprattutto, anticonvenzionale rispetto ai *cliché* svizzero che aveva caratterizzato, per esempio, le recenti mostre al New York Cultural Center e al Grand Palais di Parigi».¹²

Si riferisce alla scelta di coinvolgere nomi come Urs Lüthi (un suo *Ritratto* illustra la recensione) o Markus Raetz. Questa mostra sarebbe stata un'occasione utile per smantellare i preconcetti e i dubbi sulla qualità di una ricerca artistica autenticamente svizzera, conclude:

«Proprio una mostra così viva e antiufficiale poteva insegnare molte cose, poteva convincere che, pur con i suoi pesanti condizionamenti, esiste anche una diversa realtà svizzera, una realtà

¹⁰ F. Vincitorio, *Panoramica*, in *NAC* n. 23, ottobre 1969, p. 24

¹¹ G. Schönenberger, *Carlo Cotti, dal 1921 ad oggi*, catalogo della mostra alla Villa Malpensata di Lugano, stampato in 1500 copie, Locarno, 1973.

¹² F. Vincitorio, *Giovane arte svizzera*, su “*NAC*” 6/7, giugno-luglio 1972, pp. 23-24. Vincitorio era il fondatore e direttore di “*NAC*” e si dimostra in questi anni molto attento a recensire o pubblicare informazioni sugli artisti che questo intervento prende in considerazione.

dove, per esempio, c'è spazio per l'ironia o per una peculiare, intima fantasia o per una acuta presa di coscienza di una alienazione che la particolare condizione sociale di quella nazione rende addirittura paradigmatica».

Per fortuna rimane almeno il catalogo¹³ con testi dello stesso Schönenberger, di Jean Christophe Ammann e Theo Kneubühler.

Già a maggio Luciano Inga Pin aveva scritto della mostra alla Besana, un articolo un po' frettoloso (ma non breve!) su "Gala",¹⁴ al quale forse Vincitorio deve qualcosa. Vi si legge un elogio complessivo dell'iniziativa e al suo promotore dalla "solida cultura e sensibilità", che va a colmare la lacuna di informazioni sul contesto culturale svizzero. Ma Inga Pin avanza qualche perplessità sulla scelta dei nomi raccolti nel percorso di selezione: l'accusa è che una "frettolosa generosità" ha finito per nuocere un po' a tutti, e che l'etichetta di "quasi concettuali" usata per raggruppare alcuni nomi non funziona.

Seguendo i suoi personali gusti e interessi, Inga Pin si sofferma su Raetz e Lüthi (avevano entrambi avuto da poco una personale al Diagramma)¹⁵ e su Franz Gersch, artista definito "il nome più nuovo, il caposcuola dell'iperrealismo svizzero", pur scorrendo quasi tutti i nomi degli artisti coinvolti.

La sua analisi è evidentemente sostenuta da una conoscenza precisa e puntuale di quello che avveniva in quella "piccola e poliedrica nazione", come provano altri suoi articoli apparsi su Gala e Nac,¹⁶ che continuano ad essere estremamente critici sulle attività culturali svizzere (soprattutto del Canton Ticino) ma sintomo appunto di uno sguardo attentissimo a cogliere ogni novità.

¹³ *Giovane arte svizzera*, Ed. Arti grafiche Fiorin, Milano, 1972.

¹⁴ L. Inga Pin, *Giovane arte svizzera*, in *Gala* n. 2, maggio 1972, pp. 40-42.

¹⁵ Markus Raetz a marzo 1971, Urs Lüthi a marzo 1972.

¹⁶ L. Inga Pin, *Musei ed avanguardie in Svizzera*, in *Gala* n. 43, settembre 1970; *D'après Lugano*, Ibidem, n. 47, maggio 1971.